

Ernest Hemingway, en 1937 en una expedición de caza en África./ HULTON ARCHIVE (GETTY IMAGES)

Cartas inéditas de Breton, Tzara, Hemingway, Matisse y Giacometti a Joan Miró

JOSEP MASSOT

La ordenación del archivo del crítico de arte Rafael Santos Torroella por parte de los técnicos del Arxiu Municipal de Girona ha revelado la aparición de una veintena de cartas dirigidas a Joan Miró por Henri Matisse, Paul Éluard, Max Jacob, Ernest Hemingway, André Breton y Tristan Tzara, entre otros. De ellas, Santos Torroella, que catalogó la correspondencia de Miró, solo publicó en 1950 una carta de Max Jacob (1921), mientras

que en la biblioteca Kandinsky de París hay copia de una dura carta de Breton (1948). Es importante la carta en la que Max Jacob contacta por primera vez con el artista durante su segundo viaje a París. Está fechada el 22 de febrero de 1921: “Como estoy muy ocupado, he reservado un día para recibir a mis amigos. Yo estoy todos los martes por la tarde en el 2 Rue Lamarck en el café de la Savoyarde, al pie de Sacré Coeur y en lo alto del funicular. Será un placer conocerle porque le envía mi excelente amigo Raynal”.

Joan Miró con Henri Matisse

Uno de los grandes hallazgos es la carta que Hemingway envía a Miró el 10 de octubre de 1930 desde L-T Ranch, en Cooke City (Montana), para felicitarle por el nacimiento de su hija Maria Dolors. Hemingway se ha quedado solo, pues su esposa, Pauline, había ido a Nueva York a embarcar hacia París a Bumby, el hijo que tuvo con Hadley Richardson: “Yo me quedo para intentar acabar el libro que hago”. El libro es *Death at the Afternoon*, en el que hay un pasaje en el que relata los días que el verano anterior pasó en la masía de Miró en Mont-roig.

“Muy buena caza”, prosigue Hemingway, “aquí, he matado dos osos enormes, que se habían comido más de veinte cabezas de ganado, vacas, etc., antes de que los matara. También muchas perdices. Un wapiti (especie de enorme ciervo que pesa 1.100 libras), un muflón de

las Montañas con hermosos cuernos, y otras bestias. Yo aún cazaré el oso unas semanas, cuando Dos Passos haya llegado [...]. Como ves, ¡escribo en francés peor que nunca!”.

Le da noticias del amigo común, el poeta estadounidense Evan Shipman, a quien le ganó en una partida de dados el derecho a comprar uno de los cuadros fundamentales de Miró, *La masía*, y la emprende con Gertrude Stein: “Está muy bien que Gertrude Stein se digne por fin a amar tus cuadros, pero no te fíes mucho de ella. Es una mujer encantadora, de gran inteligencia, pero muy poco fiel a sus amistades y sus preferencias. Ella apuesta siempre por los ganadores. Hace algunos años ella tocó muchos ganadores en la pintura, como sabes bien, pero ahora apuesta por los Tchelitchew, los Tornay, etcétera, etcétera. Todos los *pompier*s homosexuales, y ella ha hecho lo mismo y peor en la literatura. Hoy en día, siempre que un tipo sea suficientemente joven, nada feo y sepa hacer cumplidos, ella encontrará siempre algo bueno en su pintura, sus escritos, etc.”. “Yo creo”, le dice, “que ha perdido su buen ojo en la pintura, pero me alegra que haya rectificado y empiece a amar tus obras. Ha escrito cosas buenas, muy buenas, enormes. Es una gran escritora, una de las mejores de todas. Pero basta ya de críticas”.

“Añoro mucho París”, escribe. “Aquí se está muy bien, se vive verdaderamente y amo el paisaje, la caza y la pesca. La gente es también muy simpática y bebemos juntos bien, pero por la tarde, a las 5, me falta ir a los cafés, ver a los burgueses tomar el aperitivo después de haber engañado a sus mujeres, a los malos pintores, los peores escritores, los negros de permiso, los maricas, las putas, las amantes que esperan, las amantes esperadas, los malditos paisanos y paisanas y mancillarme lentamente con los Jerez leyendo *L'intransigent*, *Paris-Soir* y en fin el *Paris-Sport* completo antes de cenar”.

Escultura negra

También le explica sus planes con su editor: “En primavera volveremos a París. Yo voy a África (Sud occidental) con MacLeish y algunos otros buenos amigos, una expedición financiada por un director del Museo Metropolitano de Nueva York (ni una palabra de esto). ¡Cazaremos leones, elefantes y escultura negra! Así que espero verte antes de no demasiado tiempo, pues pasaremos por París y después partiremos desde Marsella”. Pero sus planes no se cumplieron. Cuando acompañaba en auto a Dos Passos a la estación se fracturó el brazo derecho.

El archivo contiene el manuscrito original de [Paul Éluard](#) *Naissance de Miró*, cartas de Gómez de la Serna (“Estamos dedicados a parecido atisbo de los cielos y del fondo de la tierra”) y otra de Henri Matisse en la que le agradece el envío de un artículo sobre su obra (“Por desgracia no sé español”). Más reveladora es una misiva que le envía Tristan Tzara el 9 de febrero de 1931: “Temo”, escribe el poeta dadaísta, “haber estado, el otro día, demasiado fatigado para expresarle la dicha real que me han producido sus esculturas, y de no haberle agradecido suficientemente habérmelas enseñado. Me ha rejuvenecido al menos 10 años ver que existe aún la posibilidad de una obra escandalosa y doy a esta palabra todo su valor de juventud y de verdadero derrumbe del sistema emocional y estético. Me alegra que tenga en usted esa reserva que le evitará siempre deslizarse por la pendiente peligrosa. Con toda admiración y simpatía”.

Desoladoras son las cartas que reflejan la profunda crisis que el *crash* de 1929 originó en el mercado de arte de París. “Léonce”, escribe Christian Zervos, “se ha visto obligado a vender sus muebles y abandonar su apartamento para vivir en la galería... Hay entre los pintores y escultores una miseria como no había visto antes”. El influyente crítico Carl Einstein, el amigo de Picasso, Bataille y Leiris, es aún más dramático: “Lo nuevo ha muerto... falta coraje en su oficio y usted lo tiene”. Y en otra: “Hay una crisis moral de primer orden. No sorprende vista la corrupción palpable de los intelectuales. Una actividad que solo existe si la imaginación está envuelta en billetes de banco”. En 1935, el crítico piensa en el suicidio y pide ayuda a Miró para trabajar en España. El artista le envía 500 pesetas. Durante la Guerra Civil se enrola en la Columna Durruti y en 1940 en Francia se arrojó desde un puente para no caer en manos de las tropas nazis.

Carl Einstein

- París, 3 febrero 1932

3, Av. Champaubert..

Mi querido amigo.

Gracias por sus cartas. Disculpe que haya tardado tanto en responderle, pero trabajo mucho. La semana que viene creo que estaré un poco más libre, entonces escribiré a varias personas y quizás logremos hacer algo. Aquí hay una calma un poco ridícula. Cerradas las cajas fuertes, la mayor parte de los cerebros se han paralizado: crisis moral de primer orden. No es sorprendente, vista la evidente corrupción de los intelectuales. Solo hay actividad si la imaginación va envuelta en billetes de banco. Estamos rodeado de sepultureros por todas partes. Amigo mío, que los intelectuales son en general crápulas es algo exacto.

Yo trabajo mucho y muy tranquilamente. ¿Tiene usted el último número de *Cahiers d'Art*, es realmente una broma este postimpresionismo cacosopoético a lo Carrière. Usted está allí en buena compañía, comenzando con el piadoso católico Cézanne. Aparte de esto, nada nuevo. ¿Le han enviado los dos últimos números de la *Révolution Surréaliste*, que por cierto dan una impresión muy incoherente? Mi *Historia del Arte* a pesar de todo va bien, todo lo bien que puede ir.

He aquí una carta larga y mis mejores deseos para usted y su mujer de parte de nosotros dos, amistosamente suyo

Carl Einstein

Perdí una ocasión con Pierre, pero lo veré ese día.

- 12 de octubre, 1932

3 av. de Champaubert

Mi querido Miró; al fin le escribo. Pero qué. Aquí todo está bien muerto. Lo más grave no es que los negocios no vayan bien, sino que tengo la impresión de que la gente no sabe acomodarse a esta crisis, que están asfixiados, fantasmales, que hiede un poco por todas partes. Los intelectuales muestran el lado reaccionario de la estética, los preraphaelitas reprimidos, horrible, incluso los suicidios se cometen con la discreción de un pequeño burgués que no se atreve a incomodar. ¿Los consagrados? Mitos muy personales, cultos momificados, entre prostitutas de baja costura y rellenapapeles gratuitos.

Las personas con fantasía estarán perdidas durante mucho tiempo, puede que las poéticas revolucionarias cosquillearán aún algunas semanas felices y verlanianas a las muchachas y a las divorciadas maduras, políticas de Verlaine sin aperitivo. Es posible que algunos clubs sagrados o fusiones revisteriles preparen el nuevo espíritu de a diario. Fuera de esto, una

nadería plana, un vacío estable y bien establecido. La pintura ha envejecido, amigo mío, como una viuda que ha parido demasiado. incluso los guardias rurales declinan el paisaje cubista etc. Desmoronamiento general y certeza de *pompier*s avezados. Lamento no haberme quedado en el campo. Rosenberg hará su exposición Masson aquí. En fin, esto no cambiará nada. Después se verán los dibujos del difunto Degas para agentes de cambio y propietarias de *meublées*. Ya ve usted cómo paso el tiempo. La gente envejece en el vacío. Yo estoy con un libro, una novela, ¿pero quién leerá dentro de un año? En fin, los placeres privados. Ya no puedo entender las divagaciones de los talleres, pero me alegraría verle pronto a usted y su obra. Ya estoy harto de estos modernismos sin riesgos; todos me parecen funcionarios jubilados que cultivan sus berzas con su propio meado, onanistas sin encanto. ¿Algo nuevo? Lo nuevo ha muerto y lo nuevo es tan viejo. Pongamos fin a este discurso rosa; iría bien un temblor de tierra y de Venus; aunque temblaría como un pastel podrido. A pesar de todo, trabajo y sigo, así que estoy bien. Me gustará verle en París. Haga una exposición. Falta tanto coraje en su oficio, y usted lo tiene. Todo lo mejor para usted y su mujer. Déle a *baby* un tierno cachete de mi parte y hasta pronto.

Carl Einstein

- 29-V-1935

Mi buen amigo Miró:

Discúlpeme que no le haya escrito, pero Lyda, como usted sabe, ha estado estos meses enferma, después tuve que acabar mi libro y ahora me pregunto cómo pasar el verano, pues el momento -hay algún buen momento- es duro. En fin, yo no veo a casi nadie. *Primo*; la mayoría de la gente me importa un comino. Qué desbarajuste. Este entramado de artimañas que lo domina todo me disgusta. Qué desmoronamiento. Hijo mío, puede estar contento de vivir lejos de todo esto. Todo se ha enturbiado. Por un lado, los escritores, yo incluido, ya no viven de su trabajo. Para escribir hay que ser macarra o rentista. Yo no soy ni lo uno ni lo otro, así que es la catástrofe. La gente se muestra asombrada o irritada, cuando un tipo como yo, que siempre ha vivido de sus libros, querría a cualquier precio seguir haciéndolo. Y cuando no perteneces a ningún club con seguro de la mutua, es casi imposible apañárselas. Estoy harto de eso que se llama la industrial intelectual. Mejor reventar.

¿Lo nuevo? Una exposición de Dérain, qué cambalache, basura, entre el *grand salon* y los ballets rusos, pero van todos. Desde el punto de vista intelectual es el vacío. Los surrealistas navegan como siempre entre un comunismo de escaparate y un esteticismo de antes de la guerra; entre Freud y Marx; después tenemos a los artistas revolucionarios, la mayor parte condecorados. En fin, ningún libro que haya salido. Es la debacle. Yo, me digo, es el fin de mi oficio. De hecho, me desmorono poco a poco. Qué quiere usted. El ambiente está lleno de malentendidos, ninguna fuerza que actúe francamente, y si usted da su opinión, se arruina. Sinceramente, estamos siendo devorados por los pequeños mercachifles. Se ha hecho una exposición negra en Nueva York. Braque me ha contado que los comerciantes negros han quitado los sexos. Tanto mejor, harán consoladores. Todo el mundo es archicomedido, porque nadie tiene una opinión contundente. Querría estar muerto. Vendo mis muebles, dejo el apartamento, pues ya no quiero estar atado a ningún sitio. Lo mejor es estar dispuesto a largarse. En estas circunstancias considero el suicidio como la solución más lógica y fácil. Lo que uno cree y lo que es su vida son cosas que no casan. Todo apesta. Los actos, gratuitos. La vida, inútil.

Evidentemente, yo escribo en una lengua muerta. En París sólo quedaba una persona que podía leer mi nuevo libro. Creo que lo traduciremos, pero qué situación, una traducción es como si solo se expusieran las fotos de sus cuadros. Todo esto, esto no puede continuar.

Los Werner son muy infelices en Alemania. Les han confiscado los Klee, así que, ya ve usted, los Werner me escriben que no tiene el menor sentido discutir con esa gente. Todo eso acabará mal para nosotros, los alemanes de izquierda. Lo veo claro, estamos perdidos, sin lugar a dudas.

Ahora entiende usted por qué no escribo cartas. Estoy jodido y no quiero transmitir mi malhumor a los demás. No hable demasiado de todo esto a los otros, no incumbe nadie. Lo más chocante, en tales circunstancias, es la amabilidad de la gente. Nosotros, para no notarla, ya no salimos. Además, ya no tengo teléfono. ¿Para qué? ¿Para contar camelos?.

Siento curiosidad por lo que usted me cuente, amigo mío. Usted es uno de los rarísimos especímenes que son francos. Esto hace falta aquí.

En cuanto a lo demás, no sé nada. Quiero ver si aún puedo escribir un libro. Para ello es necesario que encuentre dinero, que me paguen, algo probablemente imposible. No le oculto

nada. Voy camino de la quiebra si no logro un milagro con mi último libro, pues sólo quiero confiar en mi trabajo.

Ahora ve usted algo más claro.

¿Algo nuevo? Mi amigo, no veo a casi nadie. La gente encuentra mi nuevo libro deslumbrante, pero eso no evitará nada. Entre la admiración y un trozo de pan hay un camino que recorrer en el que uno puede muy fácilmente reventar.

Así pues, le espero con impaciencia; después, veremos. Créame, será un gran placer volverle a ver. Venga enseguida a mi casa. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar un trabajo en España para mí? ¿en una universidad? ¿o qué? Piénselo.

Un saludo a usted, a Pilar y a la pequeña. Mi familia le desea todo lo mejor. Hasta pronto
Carl Einstein

Alberto Giacometti

3-1-32.

La Coupole, 102 Boulevard de Montparnasse. París.

Mi querido amigo, muy agradecido por los objetos, que me parecen muy hermosos y estuve muy contento de abrirlos y muy contento de leer sus noticias. Yo me había ido durante un mes y desde hace ocho días, que es cuando volví, estuve todo el tiempo muy desmoralizado y de mal humor a causa de todo y es por eso que no he escrito antes, es verdad que esto no va mucho mejor, pero espero encontrar pronto un poco de equilibrio. En todo caso he decidido ocuparme más que en estos meses pasados de mi trabajo e intentar hacer de nuevo alguna cosa, tengo algunas vagas ideas, pero yo no sé a donde voy a llegar, el otro día encontré a Picasso, él vendrá a mi casa próximamente, y esta mañana he visto a Einstein. La próxima vez que le vea a usted y espero que no pase mucho tiempo, le pediré la relación de las pinturas reproducidas en *Cahiers d'Art* y los títulos que usted les da (*femme nue couchée, femme qui mange une pomme, etc.*)

Si hay alguna novedad, le escribiré y me alegro cada vez que me usted me da noticias suyas.

Me duelen un poco los ojos y tengo que volver a tratarlos.

Hasta pronto al menos por carta.

Muy afectuosamente, su amigo

Alberto Giacometti

Ernst Hemingway

10 octubre 1930

L-T Ranch Cooke, Montana

Mi querido Joan:

¡Mis felicitaciones a ti y a Pilar por el nacimiento de María Dolores! ¡Qué feliz debe de estar la madre! Me alegra mucho tener noticias tuyas. Aquí todo marcha muy bien. Estamos en las Montañas Rocosas después de habernos ido de Florida. Bumby ha pasado todo el verano aquí después marchó a París en paquebote el 1 de octubre. Pauline le llevó a Nueva York.

De momento yo estoy solo y me aburro bastante sin Pauline, yo me quedo para intentar acabar la el libro que hago.

Muy buena caza aquí, he matado dos osos enormes, que se habían comido más de veinte cabezas de ganado, vacas, etc., antes de que los matara. También muchas perdices.

Un wapiti (especie de enorme ciervo que pesa 1.100 libras) , un muflón de las Montañas con hermosos cuernos, y otras bestias.

Yo aún cazaré el oso unas semanas, cuando Dos Passos haya llegado. Después volveremos a Piggot a reunirnos con la familia. Mi trabajo va bien y me alegra mucho que el tuyo también.

Como ves, ¡escribo en francés peor que nunca!

Evan [Shipman] está en el Este –de vuelta de París–. Él se ocupa mucho de los caballos de carreras e incluso hace de entrenador de una rica judía y tiene numerosos caballos de obstáculos a su cargo.

Está muy bien que Gertrude Stein se digne por fin a amar tus cuadros, pero no te fíes mucho de ella. Es una mujer encantadora, de gran inteligencia, pero muy poco fiel a sus amistades y sus preferencias. Ella apuesta siempre por los ganadores. Hace algunos años ella tocó muchos ganadores en la pintura, como sabes bien, pero ahora apuesta por los Tchelitchew, los Tornay, etcétera, etcétera. Todos los *pompier*s homosexuales, y ella ha hecho lo mismo y

peor en la literatura. Hoy en día, siempre que un tipo sea suficientemente joven, nada feo y sepa hacer cumplidos, ella encontrará siempre algo bueno en su pintura, sus escritos, etc. Yo creo que ha perdido su buen ojo en la pintura, pero me alegra de que haya rectificado y empiece a amar tus obras. Ha escrito cosas buenas, muy buenas, enormes. Es una gran escritora, una de las mejores de todas.

Pero basta ya de críticas.

Añoro mucho París. Aquí se está muy bien, se vive verdaderamente y amo el paisaje, la caza y la pesca. La gente es también muy simpática y bebemos juntos bien, pero por la tarde, a las 5, me falta ir a los cafés, ver a los burgueses tomar el aperitivo después de haber engañado a sus mujeres, a los negros de permiso, a los maricas, a las amantes, a las amantes que esperan, a las amantes esperadas, a los desaliñados compatriotas y compatriotas y adormecerme lentamente con los Jerez leyendo *L'intran[sigeant]*, *Paris-Soir* y en fin el *Paris-Sport* completo antes de cenar!

En primavera volveremos a París. Yo voy a África (Sudoccidental) con MacLeish y algunos otros buenos amigos, una expedición financiada por un director del Museo Metropolitano de Nueva York (ni una palabra de esto). ¡Cazaremos leones, elefantes y escultura negra! Así que espero verte antes de no demasiado tiempo, pues pasaremos por París y después partiremos desde Marsella.

Te damos nuestros mejores saludos y recuerdos a tu encantadora mujer. Nosotros, Pauline y yo, guardamos como uno de los mejores recuerdos de nuestra vida el tiempo que pasamos en tu casa de Mont-roig.

Mi dirección permanentes es:

Mr. P.W. Pfeiffer

Piggot

Arkansas

Estrecha la mano a André [Masson] cuando lo veas y a ti, mi tan querido amigo, te deseo el mejor año posible.

Ernst Hemingway

Bumby vive en casa de su madre

Madame Hadley R. Hemingway

98 Bd Auguste Blanqui

Paris XIII

Allí está *La Ferme*. Si hay alguien a quien se la quieras enseñar o llevar a Pilar allí, madame estará encantada.

Intentaré matar un oso con un hermoso pelaje para hacerte una alfombra.

Tristan Tzara

Lunes, 9 febrero 1931

Mi querido Miró,

Temo no haber estado, el otro día, demasiado fatigado para expresarle la dicha real que me han producido sus esculturas, y de no haberle agradecido suficientemente habérmelas enseñado. Me ha rejuvenecido al menos 10 años ver que existe aún la posibilidad de una obra escandalosa- y doy a esta palabra todo su valor de juventud y de verdadero derrumbe del sistema emocional y estético. Me alegra que tenga en usted esta reserva que le evitará siempre deslizarse por la pendiente peligrosa.

Con toda la admiración y amistad,

Tristan Tzara

Max Jacob

22 febrero 1921

17 rue Gabrielle. París

Querido señor:

Como estoy muy ocupado, he reservado un día para recibir a mis amigos. Yo estoy todos los martes por la tarde en el 2 Rue Lamarck en el café de la Savoyarde, al pie de Sacré Coeur y en lo alto del funicular. Será un placer conocerle porque os envía mi excelente amigo Raynal. Si lo que usted me tiene que decir no admite retraso, envíeme un mensaje y yo haré todo lo posible para ser grato o útil.

Reciba mis saludos confraternales.

Max Jacob

Ramón Gómez de la Serna

6 mayo 1932

Velázquez, 4. Madrid

Mi querido y admirado Miró: envié a Zervos el artículo sobre Picasso según su amable recomendación.

Espero que ahora que estamos más cerca nos encontraremos en una nueva verbena madrileña.

Supongo que estará haciendo cosas grandes y desearía verlas.

Estamos dedicados a parecido atisbo de los cielos y del fondo de la tierra. La labor es difícil pero es la mejor a que dedicarle.

Con muchos recuerdos a su esposa queda su muy devoto admirador que le abraza
RAMÓN.

Henri Matisse

21-junio-1935

1 Place Charles Félix. Nice

Querido señor Miró,

Lamento mucho no estar en París, de donde me fui hace unos días, para ver sus nuevos trabajos. Le agradezco su gentil amabilidad de enviarme el artículo del diario aparecido en Barcelona sobre mí, pero por desgracia no sé español.

Mi hijo está en París y usted lo verá probablemente hoy o mañana. Él me escribió extensamente sobre sus obras nuevas

Acepte querido señor Miró, la expresión de mis sentimientos más simpáticos y leales.

Henri Matisse.